

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997-YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2025
1/11/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Suleymanov R.X. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Musayev N.U. – t.f.d., prof.

Urakov D.J. – t.f.d., prof.

Xolikulov A.B. – t.f.d., prof.

Yermetov A.A. – t.f.d., prof.

Zuyev A.S. – t.f.d., prof.

Jesus Fuensanta. – t.f.d., prof

Muxamedova D.G. – psix.f.d., prof.

Karamyan M.X. – psix.f.d., prof.

Rasulov A.I. – psix.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d, prof.

Sobirova U.F. – sots.f.d., prof.

Xudaykulov H.J. – ped.fan.d., prof.

Miroslav Ballay – PhD, prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sadullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Abdurahmonova N.Z. – fil.f.d., prof.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., dots.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2025

MUNDARIJA

Tarix

Abdujabborov M. Sovetlar davridagi qatag'onlik va uning oqibatlarini	4
Abdusatorov Sh. Bayramlar va to'y marosimlardagi taom tortish hamda iste'moli bilan bog'liq urf-odatlar	8
Abduxalimov A. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatishning takomillashtirish masalalari	12
Djumanov S. Yangi O'zbekistonda Imom Moturidiy ilmiy merosining o'rganilishi	16
Jaylovov S. O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining muhim ustivor yo'nalishlari	19
Исламова З. Структура религиозного управления в период Кара-Коюнлу	22
Mamatliyeva S. Toshkent shishasozligi maktabi tarixi	25
Nurmetov I. Markaziy Osiyoda ekologik xavfsizlikni ta'minlashda yangi O'zbekiston tashabbuslari	28
Radjabov O. Turkmaniston temir yo'li tashkiloti va uning faoliyati tarixi	31
Saidboboyeva G. O'zbekistonda elektr energetika sohasini texnik kadrlar bilan ta'minlash ahvoli (XX asrning 40-yillari)	34
Tojiboyev J. Turkistondagi birinchi jahon urushi qochoqlari hayotida Tatyani qo'mitasining o'rni	37
Xusanova Sh. Mingtepada shaharsozlik madaniyatining rivojlanishi	41
Hasanova H. Turkiston mintaqasi maishiy hayotidagi texnik o'zgarishlar va ularning aholi turmush tarziga ta'siri (1917-1924-yu)	45
Yarmatov T. Sovchilik bilan bog'liq udumlarining dostonlarda aks etishi	49
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Abdvaitova R. Markaziy Osiyoning yangi davrdagi geosiyosiy o'rni, O'zbekistonning tashqi siyosati va xalqaro jarayonlardagi ishtiroki	52
Абдуманов А. Совершенствование методики использования интеллектуальных систем управления в преподавании технических наук	55
Abdurahmonova R. Oliy ta'limda matematika fanini o'qitishda raqamli texnologiyalar va interaktiv platformalardan foydalanish samaradorligi	58
Allanazarova S. Bilingvizm asosida ta'lim oluvchilar shaxsining intellektual rivojlanishi	61
Allayarova Z. Studying the works of alisher navoi is a factor in forming the spirituality of the youth of new Uzbekistan	64
Arifova Sh. Kelajakdagi harbiy attashelarni tayyorlashning nazariy va metodologik asoslari	67
Ахмаджонова Д., Евгеньевна С. Организация контроля учебно-познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста с учётом особых образовательных потребностей)	70
Boymurodov I. Raqamli jamiyat tushunchasining falsafiy talqini	73
Dongmei B. Mindfulness training to enhance student well-being: a study of its pathways	76
Ecemuratov B. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim faoliyatini tashkil etishning amaliy holati	79
Jabborov E. Milliy mentalitet va yoshlar infantilizmi	82
Jumayev B. Tarixiy xotirani shakllantirishda tarixiy shaxslar merosidan foydalanishning ahamiyati	85
Jumayeva G. Migratsion omillarning o'quvchilarda frustratsiya darajasi va ta'lim motivatsiyasiga psixologik ta'siri	89
Jurakulov F. O'zbekistonda davlat hokimiyatining bo'linishi va muvozanatni ta'minlashga doir islohotlar	92
Zaynitdinova N. The impact of integrating communicative, critical, and reflective approaches in language teaching	95
Ibragimova G. Ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari	98
Isadjanov B. O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida nodavlat notijorat tashkilotlarining rivojlanish jarayonlari	101
Israilova D. Teachers' professional digital competence in language education: a framework-based synthesis	104
Ishmuradova G., Mirzayeva G. Texnologik ta'limda "quroqchilik san'ati" mavzusini o'qitishni takomillashtirish metodikasi	108
Kandaxarov M. Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda riskologik kompetentlikni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	111
Qurbonova M. Demografik jarayonlar tahlilining nazariy metodologik asoslari	114
Madrahimov A. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida bulling holatlarini sotsiologik tahlili	117
Mamatqulova N. Kream strategiyasida kreativlikning o'rni va mohiyati	120
Mamatov M. "Ma'naviy taraqqiyot tamoyillari" va uning ijtimoiy-falsafiy tahlili	123
Mannabov A. Harbiy pedagogik menejment: nazariy asoslari, xorijiy tajribalar va milliy amaliyot	125
Matyakubova G., Urazova G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining axloqiy tafakkurini shakllantirishda nosiriddin tusiy merosidan foydalanish	129
Meliboev A. Ijtimoiy farovonlikni ta'minlash, kambag'allikka qarshi kurash bo'yicha ilmiy izlanishlar tahlili	132
Mirzayeva Sh. Raqamli ta'lim sharoitida talabalarni kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning texnologik modeli	135
Murzayeva Sh. O'zbekistonda milliy-madaniy markazlarning shakllanishi tendensiyalari	138
Musayev F. Forobiyning falsafiy g'oyalari va ularning zamonaviy sivilizatsiya taraqqiyotidagi ahamiyati	142
Normatov N. Hozirgi kundagi zamonaviy global ekologik inqiroz sabablari: transsendental va empirik yondashuvlar sintezi o'ziga xos xususiyatlari	145
Omonova D. Mashq – yangi bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish mezonlari	148
Ochilov A. Raqamli transformatsiya jarayonida O'zbekistonda fuqarolik jamiyati va ma'naviy-axloqiy mezonlarning shakllanishi	151
Rasulov B. Siyosiy xulq-atvor: mohiyat va rivojlanish	154
Samandarova M. Texnologik sivilizatsiya davrida ekologik mas'uliyat falsafasi	158
Safarova A. Astronomiya darslarida virtual laboratoriya dasturlari va mobil ilovalardan foydalanish	161
Sodiqova Sh. Fizika ta'limini samarali tashkil etishda mediateknologiyalarning didaktik imkoniyatlari	165
Султанов Т. Анализ манакибов о безымянных святых, упоминаемых в произведении «Маснавийи ма'нави» Джалаладдина Руми	169
Sultanov S. O'zbekistonda ijtimoiy davlat konsepsiyasining tarixiy-falsafiy jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Tillabayeva G. Talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetentligini rivojlantirishda taym menejment texnologiyasidan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	175
Umarbekova G. O'quvchilarda fanga doir kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashish	178
O'rinova N. Tyutorlik faoliyatiga tayyorlash tizimini metakognitiv kompetensiya tamoyillari asosida takomillashtirish	181

Xosilova F. Oliy ta'limda ilmiy-tadqiqot faoliyatining mazmuni va mohiyati	184
Цзин Я. Преподавание русского языка в Синьцзяне в конце XIX – начале XX века	187
Shakirova I. Raqamli texnologiyalarning rus tilini o'qitishdagi o'rni va samaradorligi	190
Sharipova R., Murodov J., Yuldashev Sh., Botirova N., Arslonov A., Xudoyqulov J. Mentimeter interaktiv texnologiyasi asosida "magnit yarimo'tkazgichlar va spintronika" fanini o'qitish dars samaradorligini oshirish omili	193
Shukurullayeva D. The role of reflection in developing independent learning skills	196
Egamova D. Vijdon erkinligi tushunchasining mohiyati va ahamiyati	199
Elboyeva I., Allayarova Z. The role of artificial intelligence in enhancing speaking skills	202
Эргешова Д. Аббревиатуры в учебно-научных текстах (на примере учебных текстов дисциплины «Логистика» на узбекском языке).....	205
Eryigitova L. E.Dyurkgeymning ijtimoiy hamjihatlik va anomiya nazariyasi asosida yolg'iz keksalik muammosining sotsiologik tahlili	208
Eshimbetov J. Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida matematika ta'limida mantiqiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion yo'nalishlari	211
Eshquvvatov T. Oliy ta'lim muassasalariga innovatsiyalarni joriy etishda professor-o'qituvchilarda konfliktologik kompetensiyalarni takomillashtirish	214
Yuldashova N. Vazifaga asoslangan til o'qitishda o'qituvchi vositachi rolda	217
Yusupov A. Fuqarolar ijtimoiy-siyosiy faolligiga doir ilmiy-nazariy qarashlar	221
Yusupov N. Risk va noaniqlik sharoitida korxonani boshqarish va unga ta'sir etuvchi omillar	224
Filologiya	
Abdirazzakova S. Kiberxavfsizlik terminologiyasining lisoniy tasnifi va evolyutsiyasi	228
Abdulxayeva M. O'zbek tili sinonimlari izohli lug'atlarining o'xshash va farqli jihatlari va ularni tizimlashtirilgan variantini yaratishdagi qo'shimcha tavsiyalar	231
Abdulxayrov B. Miyon Buzrukning o'zbek adabiyotida tasavvuf masalasiga doir qarashlari	235
Аманулла З. Трудности в китайско-узбекском переводе и способы их преодоления	238
Aminova S. Folklor va yozma adabiyotda qahramonlik motivi paydo bo'lishining hayotiy asoslari	241
Atamuradov Sh. Inklyuziv muloqotda imo-ishora va mimikaning pragmatik vazifalari.....	244
Bakirova G. "Uliss" romanida fonetik vositalarni qo'llashda Jeyms Joys uslubidagi o'ziga xoslik	247
Danabekov O. "Layli va Majnun" dostonidagi toponimlar.....	250
Yodgorov U. N-gram yordamida turg'un lisoniy birliklarni aniqlash bosqichlari.....	253
Зинин Е. Соотношение модификационных и мутационных словообразовательных значений префиксоида сверх	258
Karimova M. Aspektual semantika va fe'llarning harakat tarzi: nazariy va amaliy jihatlar	262
Kuldashева M. Lug'at tarkibining rivojlanishida fransuz adstrativ izlar	265
Qudratova M. The linguistic representation of temporal deixis and time markers in english and uzbek	268
Mamajonova M. Erkak va ayol nutqida muomala madaniyatining ifodalanishi (fransuz va o'zbek badiiy matnlari misolida)	272
Mashrabbekova A., Hoon S.Y. O'zbek tilida xorijiy so'zlarni milliyashtirish muammolari.....	275
Mirsanov B. Nemis tilida konversiya asosida voqelangan ikkilamchi nomlashlar.....	279
Mirsoliyeva N. Yapon milly xarakterining o'ziga xosligi	283
Nazirqulova D. Ingliz va o'zbek mediadiskursida subyektiv modallikning qiyosiy tahlili	286
Нигматова Л. Искусственный интеллект и лингвистика	289
Norqulova M. Ahmad A'zam qissalari sarlavhasining badiiy vazifasi	292
Pozilova Sh., Raximova M. O'zbek tilidagi shevalarni gap darajasida aniqlashda mashinali o'qitish algoritmlarining qiyosiy tahlili	295
Pulatova D. O'zbek badiiy matnlarida shaxs deyxsisining sotsiopragmatik tahlili	298
Po'latova S. Gender kategoriyasining grammatik (morfologik) tizimda ifodalanishi	302
Rahmonov U. Izohli lug'atlarda so'zlikning chegaralari muammosi.....	305
Ruzmetova D. Традиция и новаторство: взаимодействие классических художественных форм и модернистских поисков в современной литературе	308
Сиддикова И. Основные проблемы составления современных словарей синонимов.....	311
Tursunova Z. Ingliz va o'zbek tillarida yuridik nutqning pragmatik maqsadlari.....	315
Hamdamov Y. Jurnalistikaning millatlararo totuvlik prinsipi: o'rni va ahamiyati.....	318
Hamrayeva Ch. Ingliz va o'zbek tilidagi izohli lug'atlarda "Sadoqat" konseptining konseptual maydoni	322
Xasanova Sh. Xitoy adabiyotining zamonaviy talqini va uning tarjima jarayonidagi aks etishi	325
Цой А., Цой А. Языково-культурное значение концептов эмоций «마음» (душа/сердце) и «가슴» (грудь/сердце)	328
Юлдашева Ф. Русский язык в эпоху цифровой трансформации: проблемы и перспективы	331

UDK 94(575.171)“1924/2023”:351.74

Ismoil NURMETOV,
Urganch davlat universiteti dotsenti, PhD
E-mail: ismoilnur1984@gmail.com

T.f.d., prof. U.Abdullayev taqrizi asosida

THE INITIATIVES OF NEW UZBEKISTAN IN TERMS OF PROVIDING ECOLOGICAL SECURITY IN CENTRAL ASIA

Annotation

This article highlights the regional initiatives of the Republic of Uzbekistan aimed at improving the ecological situation and ensuring environmental security in Central Asia. In particular, it describes the new trends and the elevation of cooperation with the United Nations to a new stage under the conditions of the New Uzbekistan, as well as the adoption of several resolutions and declarations at the UN General Assembly on the initiative of the President of our country.

Key words: 21st century, New Uzbekistan, UN, assembly, session, IFAS (International Fund for Saving the Aral Sea), climate change, Global Environment Fund.

ИНИЦИАТИВЫ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аннотация

В данной статье освещаются региональные инициативы Республики Узбекистан, направленные на оздоровление экологической ситуации и обеспечение экологической безопасности в Центральноазиатском регионе. В частности, отмечается, что в условиях «Нового Узбекистана» сотрудничество с ООН вышло на новый уровень, сформировались новые тенденции и этапы во взаимных отношениях. По инициативе руководства нашего государства на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН были приняты ряд резолюций и деклараций, имеющих важное значение для решения экологических проблем региона.

Ключевые слова: XXI век, Новый Узбекистан, ООН, Ассамблея, сессия, МФСА, изменение климата, Глобальный экологический фонд.

MARKAZIY OSIYODA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA YANGI O'ZBEKISTON TASHABBUSLARI

Annotatsiya

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo mintaqasidagi ekologik vaziyatni sog'lomlashtirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash borasida O'zbekiston Respublikasining mintaqaviy tashabbuslari yoritilgan. Jumladan, Yangi O'zbekiston sharoitida BMT bilan hamkorlikda yangi tendensiyalar, o'zaro munosabatlarda yangi bosqichga ko'tarildi va davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasida bir qator rezolyusiyalar va deklaratsiyalar qabul qilingani bayon etilgan.

Kalit so'zlar: XXI asr, Yangi O'zbekiston, BMT, assambleya, sessiya, OQXJ, iqlim o'zgarishi, global ekologik fond.

Kirish. XXI asrda ekologik xavfsizlik insoniyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida qaralmoqda. Iqlim o'zgarishi, cho'llanishi, suv resurslarining kamayishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi omillar nafaqat milliy darajadagi, balki global miqyosdagi xavf sifatida ko'rilmoqda. Shu bois ko'plab davlatlar tashqi siyosatlarida ekologik diplomatiyani alohida yo'nalish sifatida rivojlantirmoqda.

Ma'lumki, dunyoda global va mintaqaviy o'zgarishlar sodir bo'layotgan bugungi murakkab bir sharoitda mamlakatlararo mavqeini saqlab qolish va kelajak taraqqiyotini ta'minlash yagona mintaqaviy integratsiyalashuv asosida hal etilishi mumkin. Prezident Sh.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutq so'zlar ekan, "Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'alariga amal qilib, teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lidan bormoqdamiz", – degan edi[1].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mavzu K.Griffin, F.Miklin, M.Spur, D.Kandiotti kabi xorijlik mutaxassislarining tadqiqotlarida muhim o'rin tutadi. Ularning asarlarida Markaziy Osiyo mintaqasida ekologik vaziyatning asosiy jihatlari, mintaqaviy ekologik xavfsizlikni ta'minlash yo'lidagi harakatlar, ekologik hamkorlikni mustahkamlash vazifalar yoritilgan. Xususan, O'zbekistonda ekologik barqarorlikni

ta'minlashda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalari G.Abdullayeva, B.Alixonov, N.I.Ikramov, T.S.Tillyayev, R.Y.Tursunova, S.R.Davletov ilmiy ishlarida ham o'z aksini topgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotda tarixiy-taqqoslash, tizimlashtirish, xolislik tamoyillari, statistik tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Xalqaro hamjamiyat bilan keng ko'lamlı hamkorlik natijasida O'zbekiston bir qancha yutuqlarga erishdi. Jumladan, Yangi O'zbekiston sharoitida BMT bilan hamkorlikda yangi tendensiyalar, o'zaro munosabatlarda yangi bosqich boshlandi. 2017-, 2024-yillarda BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ldi. O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-, 75-, 76-, 78-, 80-sessiyalarida nutq so'zladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasida qator rezolyusiyalar va deklaratsiyalar qabul qilindi. Jumladan, 2018-yil "Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash", "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik", 2019-yil "Markaziy Osiyoda barqaror turizm va barqaror rivojlanish", 2021-yil "Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish", 2022-yil "Markaziy

va Janubiy Osiyo o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash to'g'risida", "Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni jadallashtirishda parlamentlarning rolini kuchaytirish to'g'risida", 2024-yil "Xalqaro sivilizatsiyalar o'rtasidagi muloqot kuni", "O'rmonlarni barqaror boshqarish asosida o'rmonlarni ko'paytirish va qayta tiklash bo'yicha harakatlar dekadasi" rezolyusiyasi hamda 29-aprelni "Xalqaro zilzila qurbonlarini xotirlash kuni" deb e'lon qilish to'g'risidagi rezolyusiyalar shular jumlasidandir[2]. Ushbu rezolyusiyalar nafaqat Markaziy Osiyoning iqtisodiy va siyosiy rivoji, balki butun dunyodagi global muammolarni hal etishga ham muhim ta'sir ko'rsatadi.

2018-yil 24-avgust kuni Turkmanboshi shahrida o'tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasining ta'sischi davlatlari rahbarlari sammitida O'zbekiston Prezidenti Orol mintaqasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik vaziyatni yaxshilash borasida muhim tashabbuslarni ilgari surdi, jumladan, Orolbo'yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilishni taklif etdi. Natijada, 2019-yilning noyabr oyida O'zbekiston rahbariyatining tashabbusi bilan BMT shafeligidagi Orolbo'yi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama sheriklik asosida Trast fondi tashkil etildi[3].

Trast fondi mablag'lari ikki tomonlama va ko'p tomonlama donorlar, shuningdek, O'zbekiston hukumati tomonidan amalga oshiriladi. Fond BMTning O'zbekistondagi doimiy koordinatori bilan birgalikda raislik qiluvchi boshqaruv qo'mitasi tomonidan boshqariladi. 2019-yil mart oyida loyiha takliflarini moliyalashtirish bo'yicha birinchi chaqiriq e'lon qilindi.

Norvegiya hukumati 2018-yil 28-mart kuni Nyu-Yorkda Trast fondi uchun 1,1 mln. dollar ajratish bo'yicha shartnoma imzoladi. 2019-yil 11-noyabr kuni O'zbekiston delegatsiyasining Bryusselga tashrifi chog'ida Yevropa Ittifoqi tomonidan Trast fondiga 5,2 mln. yevro miqdorida mablag' berilishiga doir bitim imzolandi. Shuningdek, Finlyandiya ham Fond faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun 1 mln. yevro ajratish to'g'risida qaror qabul qildi.

Janubiy Koreya BMTning Orolbo'yi mintaqasida Inson xavfsizligi bo'yicha ko'psheriklik trast jamg'armasiga 1 mln. AQSH dollari miqdorida mablag' ajratdi. 2019-yil 17-dekabr kuni Janubiy Koreya Hukumati va Fondning Nyu-Yorkdagi vakolatxonasi o'rtasida bu borada shartnoma imzolandi[4]. Yaponiya Orolbo'yi hududidagi loyihalarni amalga oshirish uchun 3,2 mln. AQSH dollari miqdori mablag' ajratdi[5]. Shuningdek, Germaniya, Xitoy, Saudiya Arabistoni, Rossiya, Turkiya ham Trast fondi bilan hamkorlik imkoniyatlarini o'rganmoqda. Bularning barchasi O'zbekiston rahbariyatining Orolbo'yida ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni yaxshilashga qaratilgan tashabbusining keng xalqaro qo'llab-quvvatlanayotganidan dalolat beradi.

O'zbekiston 2017-yilda Parij kelishuvini ratifikatsiya qildi[6]. Mamlakatning 2021-yilda milliy hissasi (NDC) yangilanib, 2030-yilga kelib issiqxona gazlari chiqindilarini 2010-yil darajasiga nisbatan 35 foizga kamaytirish majburiyati olindi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: "Parij bitimi doirasidagi bosh maqsadimiz – mintaqada havo haroratining jadal o'sishiga yo'l qo'ymaslik va joriy yuz yillikda 1,5-2 gradus atrofida saqlab qolishdir. Bu borada biz O'zbekistonda uglerod neytralligiga erishish bo'yicha keng miqyosdagi islohotlarni qat'iy olib borayapmiz. 2030-yilgacha havoga issiqxona gazlari chiqarilishini 35 foizga kamaytirishni reja qilganmiz" – deya ta'kidlaydi[7].

2024-yil iyun oyida 2025-2027- yillar uchun BMT Iqtisodiy va ijtimoiy kengashi a'zoligiga o'tkazilgan saylovda O'zbekiston 185 mamlakat tomonidan qo'llab-quvvatlanib, EKOSOSga saylandi. BMT doirasida barqaror rivojlanishning barcha uch yo'nalishi – iqtisodiy va ijtimoiy sohalar,

shuningdek, atrof-muhitni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarda EKOSOS muhim o'rin tutadi.

2024-yil 13-14-iyun kunlari "Ekologik tahdidlar: o'zgarayotgan dunyoda inson huquqlarining istiqboli va barqaror yechimlarni izlash" mavzusidagi Inson huquqlari bo'yicha IV an'anaviy Samarqand forumi o'tkazildi. Prezidentimizning Samarqand forumiga murojaatidagi g'oya va tashabbuslari O'zbekistonda iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq inson huquqlari muammolariga yechim topish masalasiga alohida e'tibor qaratilayotganini yana bir bor tasdiqlaydi[8].

2024-yil noyabr oyida BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi Hadli konvensiyasi Tomonlari konferensiyasining 29-sessiyasi (COP29) doirasida GGGI mamlakatni rejalashtirishning 2024–2028-yillarga mo'ljallangan besh yillik dasturi imzolandi. To'fon va qurg'oqchilik xavfini boshqarishga doir yangi mintaqaviy loyiha bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi va BMT Taraqqiyot Dasturi o'rtasida "MMBH 3.0 ni rivojlantirishda O'zbekistonga ko'mak" loyihasini amalga oshirishga qaratilgan maqsad bayonnomasi hamda Markaziy va G'arbiy Osiyo o'rtasida iqlim o'zgarishi bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi deklaratsiya tasdiqlandi[9].

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Bokuda bo'lib o'tgan BMTning iqlim bo'yicha mazkur konferensiyasi doirasida boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan o'ndan ortiq muzokaralar o'tkazgani va ular davomida, xususan, Orolbo'yi hududini tiklash masalalarini muhokama qilgani, 2025-yilda O'zbekistonda Global ekologik fond donorlarining yirik xalqaro tadbirlarini o'tkazish yuzasidan ham fikr almashilgani xorij matbuoti tomonidan alohida e'tirof etildi[10].

O'zbekiston BMTning uchta asosiy ekologik konvensiyasi – UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) va CBD (Convention on Biological Diversity) doirasida faol ishtirok etmoqda. 2018-yilda UNCCD bo'yicha Milliy harakat dasturi yangilandi[11]. Ayni paytda 2019–2028-yillarga mo'ljallangan bioxilma-xillikni saqlash bo'yicha Milliy strategiya va Harakatlar rejasi amalga oshirilmoqda. Undan ko'zlangan maqsad, bu – mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va ekotizimlarning uzluksiz ishlashi o'rtasida barqaror muvozanatga erishishdan iborat.

Turkiy davlatlar bilan ekologiya sohasidagi diplomatik aloqalar doirasida 2019-yilda Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida YUNESKoning Butunjahon tabiiy merosi ro'yxatiga kiritilgan G'arbiy Tyan-Shan seriyali transchegarasini boshqarish va muhofaza qilish bo'yicha memorandum, 2021-yilning 10-noyabr kuni esa Glazgoda G'arbiy Tyan-Shan va Pomir-Oloyda qor qoplonini saqlash, uni oziq-ovqat bilan ta'minlash va yashash muhitini ta'minlash bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi.

2024-yilning 10-fevral kuni Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston atrof-muhit vazirlari mamlakatimizda Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti ("Green University")ning ochilish marosimida ishtirok etdi. 2024-yil fevral oyida Samarqand shahrida bo'lib o'tgan COP-14 davomida Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston Afrika va Yevrosiyoda yirtqich qushlarning ko'chmanchi turlarini saqlash bo'yicha o'zaro anglashuv memorandumiga qo'shildi[12].

2024-yilda BMT Bosh Assambleyasi O'zbekiston tashabbusi bilan "Degradatsiyaga uchragan va qurg'oq hududlarda barqaror o'rmonzorlarni barpo etish, daraxt ekish va ularni targ'ib qilish – ekologik muammolarga qarshi kurashning samarali yechimi" rezolyusiyasini qabul qildi.

Hujjat O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan, respublikani ko'kalamzorlashtirishga qaratilgan "Yashil Makon" umummilliy loyihasi konsepsiyasiga asoslanadi. Rezolyusiyada davlatimiz rahbarining Bosh Assambleyaning 78-sessiyasi va BMT Iqlim bo'yicha 28-konferensiyasida bildirilgan iqlim o'zgarishi va yerlarning degradatsiyasiga qarshi kurashish borasidagi asosiy takliflari o'z ifodasini topgan[13].

Xulosa va takliflar. Xulosa shuki, Markaziy Osiyoda kuzatilayotgan iqlim o'zgarishlari nafaqat tabiiy ekotizimlarga, balki mintaqaning ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday o'zgarishlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, kambag'allikni kamaytirish hamda barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarni murakkablashtiradi. Xususan, Orol

dengizining qurishi va havo haroratining oshib borishi Markaziy Osiyo davlatlari uchun dolzarb ekologik muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish hamda unga moslashish yo'lida keng ko'lamli tashabbuslarni ilgari surmoqda. Xalqaro hamkorlik doirasida "Markaziy Osiyo iqlim muloqoti"ni tashkil etish va mintaqaviy iqlim strategiyasini ishlab chiqish tashabbuslari bu borada alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, BMTning Iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasida (COP28) O'zbekistonning faol ishtiroki, Parij kelishuvi doirasida global moliyaviy mexanizmlarni tezroq kelishish zarurligi haqidagi chaqiriqlari hamda past uglerodli iqtisodiyotga o'tish bo'yicha ilgari surilgan takliflar mamlakatning iqlim siyosatidagi qat'iy va mas'uliyatli pozitsiyasini ifodalaydi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so'zlad. 20.09.2017. // www.president.uz
2. Абдимўминов О. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти – Ўзбекистоннинг глобал ҳамкори. 25.09.2025. // www.uza.uz
3. Ўзбекистон дипломатияси тарихи. 6-жилд. Тошкент, 2019. – Б. 359.
4. Ўзбекистонда демократия ("Юксалиш" умуммиллий ҳаракати ва Ижтимоий-иқтисодий ташаббуслар институтининг ойлик бюллетени), Ахборотнома №5, 2021 йил, 5 январь.
5. 2019 йил сарҳисоби: Оролбўйи минтақаси лойиҳаларини молиялаштириш учун 6,1 млн. евро ва 3,2 млн. АҚШ доллари ажратилди. 21.01.2020. // www.strategy.uz/index.php?news=772
6. Qonun hujjatları ma'lumotları milliy bazasi, 03.10.2018-y., 03/18/491/1980-son
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasi (COP 29)dagi nutqi. 12.11.2024 <https://president.uz/oz/lists/view/7690>
8. Раҳматжанова Д. Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи йилдан-йилга ортиб бормоқда <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m13591>
9. "Yangi O'zbekiston" gazetasi, 2025-yil 16-yanvar, 11 (1337)-son
10. https://uza.uz/oz/posts/cop29-doirasida-ozbekiston-uchun-manfaatli-bolgan-qanday-kelishuvlarga-erishildi_663026
11. UNCCD Uzbekistan. National Action Program on Combating Desertification. Tashkent, 2018. – P.2.
12. Turkiy davlatlar bilan ekologiya sohasidagi diplomatik aloqalar yangi bosqichga ko'tarilmoqda. 2024.11.06. <https://gov.uz/oz/eco/news/view/26553>
13. BMT Ўзбекистон ташаббуси билан резолюцияни қабул қилди. 2024.08.14. <https://gov.uz/uz/news/view/18790>